

LIMITY SÚDNEHO PRIESKUMU (AJ) VO VECIACH DANE Z NEHNUTEĽNOSTI¹

LIMITS TO JUDICIAL REVIEW (ALSO) IN PROPERTY TAX MATTERS

Peter Molitoris²

Abstrakt: Pri ukladaní dane z nehnuteľnosti ako jednej z miestnych daní dochádza zo strany obcí nezriedka k schváleniu všeobecne záväzných nariadení, ktorých ustanovenia sú v rozpore so zákonom o miestnych daniach. Na základe týchto normatívnych aktov sú následne vydávané rozhodnutia, ktorými je vyrubená daň, čím dochádza k reťazeniu nezákonnosti pri určení daňovej povinnosti. Príspevok sa zameriava na skúmanie možností súdnej ochrany v takýchto prípadoch, osobitne na skúmanie limitov, ktoré často účinnú súdnu ochranu znemožňujú.

Kľúčové slová: daň z nehnuteľnosti, miestne dane, správne súdnictvo, obec

Abstract: When imposing real estate tax as one of the local taxes, municipalities often adopt generally binding regulations, the provisions of which are in conflict with the Local Tax Act. On the basis of these normative acts, decisions are subsequently issued imposing the tax, thus creating a chain of illegality in the determination of the tax liability. The paper focuses on examining the possibilities of judicial protection in such cases, specifically examining the limits that often make effective judicial protection impossible..

Key words: real estate tax, local taxes, administrative justice, municipality

JEL kód: K34

ÚVOD

V podmienkach Slovenskej republiky má zásadný význam pre postavenie obcí vo sfére miestnych daní čl. 59 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ktorý klasifikuje dane a poplatky na štátne a miestne. M. Radvan (2012, s. 33) charakterizuje miestnu daň ako dávku peňažného charakteru rozpočtovo určenú pre obecný (regionálny) rozpočet, ktorú môže samosprávny celok zaviesť či zrušiť a ktorú tiež môže ovplyvňovať akýmkoľvek spôsobom čo

¹ Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia výskumných úloh grantu VEGA 1/0214/21.

² doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD., docent na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach, habilitovaný vo vednom odbore správne právo, sudca Krajského súdu v Prešove. Kontakt: peter.molitoris@upjs.sk; ORCID: 0000-0002-2123-5760.

do základu, sadzby dane alebo niektorého z korekčných prvkov. Ústavné vymedzené členenie daní uvedené v čl. 59 ods. 1 ústavy reflektuje podľa Vernarského (2015, s. 24) skutočnosť, že „miestna daň je k dispozícii ako prostriedok financovania časti verejnej moci prináležiacej miestnemu spoločenstvu, teda právom kvalifikovanej skupine subjektov existujúcej v prostredí širšieho spoločenstva (štát) disponujúceho regulačnými právomocami. Miestne spoločenstvo je však relatívne nezávislé od uvedeného širšieho, štátneho spoločenstva, ktoré do vlastných záležitostí miestnej komunity môže zasahovať len presne právom konkretizovanými spôsobmi rešpektujúcimi spomenutú relatívnu samostatnosť. Pokiaľ štátne dane vyjadrujú samostatnosť štátu a podčiarkujú jeho spôsobilosť niesť za výkon štátnej moci zodpovednosť, miestne dane zas ústavodarca poskytol komunitám existujúcim v štáte uznávajúcim občiansku spoločnosť a princíp subsidiarity. Čl. 59 ods. 1 Ústavy tak vyjadruje hodnotový postoj ústavodarcu, ktorý zakotvil, že dane nie je oprávnený ukladať len štát, ale aj od neho relatívne nezávislé subjekty. Môže sa ale jednať len o subjekty, ktoré vykonávajú časť verejnej moci využívaním širokého portfólia právomocí, a sú za takýto výkon aj právne zodpovedné“.

Obec ukladaním miestnych daní na svojom území realizuje zákonom jej zverenú daňovú suverenitu, teda prostredníctvom vlastnej podzákonnej regulácie cestou všeobecne záväzného nariadenia schváleného postupom podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vybranú daň z katalógu daní upravených v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) zavedie a zároveň, rešpektujúc limity tohto zákona, upraví aj jednotlivé daňové prvky. Obec takto realizáciou vlastnej podzákonnej normotvorby vytvára hmotnoprávny základ pre následne vyrubenie dane (Vartašová, Červená, 2019; Vernarský, 2015).

Napriek postaveniu obce ako normotvorcu a mocenského suveréna pri ukladaní miestnych daní, je vždy potrebné reflektovať, že aj daňovoprávne vzťahy sa realizujú na území a v právnom prostredí štátu a dopadajú na množinu osôb, ktorým je štát povinný poskytovať ochranu ich základných práv a slobôd. Takými to subjektmi budú daňovníci miestnych daní. Ich práva a povinnosti budú v súvislosti s ukladaním miestnych daní dotknuté v prípade naplnenia hypotézy a dispozície platných a účinných daňových noriem upravujúcich miestne dane, a to buď priamo naplnením zákonných predpokladov, alebo na základe postupu, pri ktorom rovnaký subjekt, ktorý daň na svojom území zaviedol, teraz však už v procesnoprávnom postavení správcu dane v zmysle § 99 zákona o miestnych

daniach a § 4 ods. 1 daňového poriadku, rozhodnutím daň konkrétnemu daňovému subjektu vyrubí.

V rámci garantovaných inštitútov ochrany základných práv a slobôd má daňový subjekt možnosť proti rozhodnutiu o vyrubení dane podať odvolanie, o ktorom rozhoduje podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 1. daňového poriadku Finančné riaditeľstvo SR. V prípade neúspešného odvolania môže daňový subjekt, ktorý tvrdí, že pri vyrubení dane bol porušený zákon, čím došlo k zásahu do jeho verejných subjektívnych práv, podať správnu žalobu postupom podľa správneho súdneho poriadku (ďalej tiež ako „SSP“).

Obec teda najprv v rovine normatívnej, t. j. všeobecne záväzným aktom s pôsobnosťou na jej území zavedie daň a ustanoví jej základné daňové prvky a následne, na základe tohto vlastného normatívneho aktu vydáva akty individuálne, ktorými vyrubuje daň konkrétnym daňovým subjektom.

Postavenie obce sa teda v prípade miestnych daní od ostatných správcov uvedených v § 4 daňového poriadku líši pomerne významným spôsobom, keďže žiaden iný správca dane nemá priamy vplyv na normatívne zakotvenie a podobu daňových prvkov nim vyrubovaných daní, keďže všetky prvky daní štátnych sú upravené priamo zákonom.

Všetky doposiaľ uvedené skutočnosti je možné považovať v odborne erudovanom prostredí daňových právnikov za notoriety, avšak s ohľadom na praktický presah uvedených skutočností do rozhodovacej činnosti správnych súdov sa javilo ako vhodné aspoň stručne ich v úvode príspevku rekapitulovať a zároveň zvýrazniť „dvojediné“ postavenie obce ako daňového normotvorcu a zároveň správcu dane na vlastnom území, ktoré sa neprejavuje v právnorealizačnej a právnoaplikačnej rovine vždy pozitívne.

K špecifikám miestnych daní ako výrazu finančnej autonómie samosprávnych jednotiek na ich území totiž patrí aj možnosť využiť dane ako finančný nástroj, ktorým je možné pomerne pružne reagovať na mimoriadne a nepredvídané situácie, či už finančného charakteru, alebo charakteru sociálneho. Tradičný pohľad na dane síce použitie akejkoľvek dane ako priameho nástroja na riešenie aktuálnych ekonomických alebo sociálnych problémov prevažne odmieta (napr. Grúň, 2004, s. 93; Babčák, 2006, s. 167), prax podporená aj časťou teórie však v tomto pragmatickom prístupe zásadnejší problém nevidí (napr. Molitoris, 2010; Poliak, 2015; Horbulák, 2021; Skaloš, 2020).

Práve naznačená praktická resp. pragmatická rovina, v ktorej obce nezriedka využívajú miestne dane na riešenie aktuálnych ekonomických alebo

sociálnych problémov územného celku či dokonca na realizáciu politických cieľov vedie k rôznym „ad hoc“ úpravám textu všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach, v dôsledku ktorých dochádza k neprehľadnosti normatívneho textu, často vedúceho až k nesúladu finálnej podoby nariadenia so zákonom o miestnych daniach. Individuálne správne akty vydávané na základe takto nesúladných VZN pri vyrubení dane konkrétnym daňovníkom sú následne predmetom správnych žalôb práve s poukazom na nezákonnosť VZN, na základe ktorého boli vydané. Najčastejšie sa tieto námietky objavujú práve vo vzťahu k dani z nehnuteľnosti.

V súdnej praxi takto koncipovaná námietka nutne vedie k otázke, ktorú musí konajúci správny súd vyriešiť prednostne, a to otázke, nakoľko má správny súd právomoc zaoberať sa v konaní o všeobecnej správnej žalobe otázkou zákonnosti VZN obce o miestnych daniach, na základe ktorého bolo napadnuté rozhodnutie o vyrubení dane vydané.

1. LIMITY SÚDNEHO PRIESKUMU V KONANÍ O VŠEOBECNEJ SPRÁVNEJ ŽALOBE

Konanie v správnom súdnictve je podľa § 5 ods. 5 SSP založené výlučne na dispozitívnosti a začať môže len na základe návrhu podaného aktívne legitimovanou osobou. Žaloba, ktorou je možné napadnúť rozhodnutie správcu dane o vyrubení dane sa označuje ako všeobecná správna žaloba a je upravená v prvej hlave tretej časti správneho súdneho poriadku. Pokiaľ je však dôvodom tvrdenej nezákonnosti žalobou napadnutého rozhodnutia správcu dane a druhostupňového orgánu skutočnosť, že tieto boli vydané na základe všeobecne záväzného nariadenia (ďalej tiež len ako „VZN“) obce, ktoré nie je v súlade so zákonom o miestnych daniach, bude úlohou správneho súdu vysporiadať sa aj s otázkou, nakoľko v rámci konania o všeobecnej správnej žalobe môže skúmať a hodnotiť zákonnosť VZN obce o miestnych daniach.

Z definície predmetu všeobecnej správnej žaloby uvedenej v § 177 ods. 1 SSP vyplýva, že žalobca sa touto žalobou môže domáhať ochrany svojich subjektívnych práv proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy.

Žalobcom môže byť podľa § 178 ods. 1 SSP fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník administratívneho konania bola rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo opatrením orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch.

Pojmy rozhodnutie a opatrenie orgánu verejnej správy správny súdny poriadok definuje v § 3 ods. 1 písm. b) a c). Rozhodnutím orgánu verejnej správy sa rozumie správny akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, ktorý je formálne označený ako rozhodnutie alebo je za rozhodnutie považovaný podľa osobitného predpisu a zakladá, mení, zrušuje alebo deklaruje práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby, alebo sa jej priamo dotýka. Opatrením orgánu verejnej správy je správny akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, ktorým sú alebo môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby priamo dotknuté.

Všeobecná správna žaloba teda podľa § 178 ods. 1 SSP smeruje voči takému správne mu aktu, ktorý je výsledkom administratívneho konania, v ktorom žalobca vystupoval ako účastník konania. Proces schvaľovania VZN obcou takýmto procesom nie je napriek tomu, že podľa § 3 ods. 1 písm. a) SSP administratívnym konaním je potrebné rozumieť každý postup orgánu verejnej správy v rámci výkonu jeho pôsobnosti v oblasti verejnej správy pri vydávaní individuálnych správnych aktov a normatívnych správnych aktov. Pri vydávaní normatívneho správneho aktu – VZN o miestnych daniach však daňový subjekt nepochybne nemá postavenie účastníka konania.

Z citovaných definícií žalobcu ako aj kľúčových pojmov predmetu súdneho prieskumu v konaní o všeobecnej správnej žalobe (rozhodnutie, opatrenie) je možné jednoznačne uzavrieť, že všeobecne záväzné nariadenie nie je ani rozhodnutím, ani opatrením, ktoré by mohlo byť všeobecnou správnu žalobou napadnuté.

Z rozhodovacej činnosti správnych súdov vyplýva, že rozsah, v ktorom môžu preskúmať aj normatívny akt, na základe ktorého bolo vydané rozhodnutie zasahujúce do verejných subjektívnych práv žalobcu, je daný iba rozsahom skutočností uvedených v § 134 ods. 2 písm. a) a b) SSP, a teda je možné skúmať, či nebolo rozhodnutie vydané na základe neúčinného právneho predpisu a či bolo vydané orgánom, ktorý bol na jeho vydanie oprávnený. Prieskum sa preto obmedzuje spravidla iba na preverenie splnenie formálnych podmienok schválenia a publikácie VZN, z ktorých je možné vyvodit' záver o platnosti a účinnosti VZN v čase vydania vyrubovacieho rozhodnutia.

2. LIMITY SÚDNEHO PRIESKUMU V KONANÍ O SÚLADE

Správny súdny poriadok za účelom umožnenia prieskumu všeobecne záväzných nariadení obce upravuje osobitný typ konania, a to konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy podľa § 357 a nasl. SSP (ďalej tiež len „*konanie o súlade*“).

V tomto konaní sa žalobca môže žalobou domáhať vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja vydaného vo veciach územnej samosprávy so zákonom alebo vo veciach plnenia úloh štátnej správy so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Popri už zmienených definíciách týkajúcich sa všeobecnej správnej žaloby existencia tohto osobitného typu konania, aj s prihliadnutím na princíp subsidiarity vo vzťahu všeobecnej a osobitnej právnej úpravy, vylučuje možnosť, aby na základe všeobecnej správnej žaloby podanej proti konkrétnemu rozhodnutiu správny súd preskúmal zákonnosť všeobecne záväzného nariadenia obce a autoritatívne rozhodoval o jeho nesúlade s právnym predpisom vyššej právnej sily – zákonom o miestnych daniach.

Samotná existencia osobitného druhu žaloby, na základe ktorej správny súd súlad VZN so zákonom preskúmať môže, však problém daňového subjektu nerieši, a to s ohľadom na úzke vymedzenie okruhu osôb aktívne legitimovaných na podanie tohto druhu žaloby. Žalobcom totiž podľa § 359 SSP môže byť iba prokurátor, ktorého protestu proti všeobecne záväznému nariadeniu obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja nebolo vyhovené, prípadne vo veciach verejného záujmu v oblasti životného prostredia aj zainteresovaná verejnosť. Pokiaľ ide o prokurátora, pod nevyhovením protestu prokurátora sa rozumie nezrušenie všeobecne záväzného nariadenia alebo jeho napadnutej časti, nevykonanie zmeny všeobecne záväzného nariadenia alebo jeho napadnutej časti v lehote podľa osobitného predpisu.

Daňový subjekt sa v dôsledku citovanej právnej úpravy dostáva do procesne pomerne komplikovanej situácie. V konaní, na ktorého iniciovanie je aktívne legitimovaný, správny súd nemôže preskúmať súlad VZN o miestnych daniach so zákonom a na konanie, v ktorom takýto prieskum súd vykonať môže, daňový

subjekt aktívne legitimovaným nie je. Ocitá sa tak v situácii, kedy mu vyrubovacím rozhodnutím bola uložená povinnosť na základe VZN, ktoré môže byť v zjavnom rozpore so zákonom o miestnych daniach (napr. v dôsledku stanovenia daňovej sadzby dane z nehnuteľnosti vo výške odporujúcej zákonu o miestnych daniach) no zároveň nemá veľa procedurálnych možností na atakovanie tohto protiprávneho stavu.

Vo vzťahu k spornému všeobecne záväznému nariadeniu totiž platí princíp prezumpcie zákonnosti správneho aktu, ktorý sú povinné rešpektovať tak daňové orgány, ako aj správny súd, keďže je významnou súčasťou princípu právnej istoty. V zmysle tohto princípu, pokiaľ nedôjde ku konštatovaniu nesúlady všeobecne záväzného nariadenia so zákonom o miestnych daniach (zákonom aprobevaným spôsobom), je v rozhodovacej činnosti potrebné vychádzať z predpokladu, že všeobecne záväzné nariadenie v súlade so zákonom je. To vo vzťahu k všeobecnej správnej žalobe znamená, že správny súd preskúmajúci žalobou napadnuté individuálne rozhodnutie o vyrubení dane bude musieť vychádzať z predpokladu, že bolo vydané na základe zákonného všeobecne záväzného nariadenia. To následne v prípade nezistenia iných pochybení majúcich za následok porušenie verejných subjektívnych práv žalobcu (resp. v prípade, ak neboli v žalobe iné pochybenia namietané) povedie k zamietnutiu žaloby pre jej nedôvodnosť podľa § 190 SSP.

3. RIEŠENIA?

Daňový subjekt sa môže obrátiť s podnetom na prokurátora, aby podal proti všeobecne záväznému nariadeniu protest a v prípade nevyhovenia protestu následne správnu žalobu podľa § 357 SSP, avšak aj tu si je potrebné uvedomiť, že zo strany daňového subjektu pôjde iba o podnet, z ktorého mu nevyplýva právny nárok na podanie protestu. Prokurátor sa nemusí s podnetom stotožniť a protest podať a rovnako tak v prípade, ak by protest podal no obec by mu nevyhovela, nie je povinnosťou prokurátora podať správnu žalobu. Aj za predpokladu, že by došlo k situácii, že prokurátor podá protest a v prípade nevyhovenia podá aj správnu žalobu, ešte stále nie je možné hovoriť o prelomení prezumpcie zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia, a to až do momentu, kedy správny súd právoplatným rozhodnutím túto nezákonnosť nekonštatuje a nedôjde k strate účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Taktiež je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že daňovému subjektu plynie od oznámenia rozhodnutia druhostupňového orgánu dvojmesačná lehota

na podanie správnej žaloby, a teda nemá reálnu možnosť čakať na to, ako dopadne jeho podnet, už vôbec nie na výsledok prípadného súdneho konania iniciovaného prokurátorom. Pokiaľ by chcel zvýšiť svoje šance na úspech, mal by najneskôr po oznámení druhostupňového rozhodnutia podnetom iniciovať konanie o proteste a zároveň v lehote podať správnu žalobu. V prípade, ak by bol prokurátorom protest podaný, mal by daňový subjekt navrhnúť správne súdu prerušenie konania podľa § 100 ods. 2 písm. a) SSP s poukazom na riešenie otázky významnej v konaní.

Spornou otázkou ostáva, ako by sa mal správny súd konajúci o všeobecnej správnej žalobe proti vyrubovaciemu rozhodnutiu vysporiadať s prípadným rozsudkom totožného miestne a vecne príslušného správneho súdu o nesúlade VZN s prihliadnutím na § 135 ods. 1 SSP. Podľa tohto ustanovenia je totiž na rozhodnutie správneho súdu rozhodujúci stav v čase právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo v čase vydania opatrenia orgánu verejnej správy. Podľa nášho názoru by správny súd nepochybne mal prihliadnúť na existenciu rozsudku o nesúlade VZN, keďže toto rozhodnutie, hoc s priamymi účinkami ex nunc, deklaruje, že predmetné VZN bolo v rozpore so zákonom už v čase, kedy bolo na základe neho vydané napadnuté vyrubovacie rozhodnutie. Išlo teda o stav v čase vydania rozhodnutia, ktorý bol nezákonný. Opačné posúdenie veci, a teda striktné poukázanie na to, že v čase vydania vyrubovacieho rozhodnutia sa voči VZN uplatňovala prezumpcia zákonnosti a teda žaloba je nedôvodná, by bolo výsledkom formalistického prístupu a v zásade by eliminovalo akúkoľvek možnosť daňového subjektu domôcť sa ochrany svojich subjektívnych práv porušených v dôsledku reľaziacej sa nezákonnosti napriek tomu, že táto nezákonnosť jej „prameň“ v podobe nesúladneho VZN bola právoplatne konštatovaná súdom. Ad absurdum si je možné predstaviť situáciu, kedy by obec vedome schválila VZN so sadzbami dane z nehnuteľnosti násobne vyššími, než sú limity podľa zákona o miestnych daniach a na základe tohto by rozhodnutiami vyrubila daňovníkom daň. Protest prokurátora by nereflektovala a pokiaľ by tieto rozhodnutia nezrušil druhostupňový orgán (je otázne, či by ich mohol zrušiť iba s poukazom na nezákonnosť VZN, domnievame sa však, že nie), stali by sa právoplatnými a vykonateľnými. Následne by správny súd žalobu zamietol s poukazom na to, že rozhodnutia boli vydané na základe VZN s prezumpciou zákonnosti (hoci by bolo VZN protestované, resp. neskôr stratilo účinnosť na základe rozhodnutia súdu) a daňový subjekt by bol povinný povinnosť uloženú mu v rozpore so zákonom splniť. Takýto právny stav by rozhodne nezodpovedal zásade legality, ktorá je určujúcim princípom činnosti verejnej správy,

o ostatných princípoch materiálneho právneho štátu či dobrej verejnej správy ani nehovoriac.

Inou možnosťou je navrhnúť správne mu súdu postup podľa § 100 ods. 1 písm. b) SSP, a teda prerušenie konania a predloženie veci ústavnému súdu na konanie o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. d) ústavy s tým, že žalobca nemá možnosť iniciovať bez sprostredkovateľa v podobe prokurátora konanie, v ktorom o súlade VZN so zákonom rozhoduje iný súd. Aj tu je však potrebné uviesť, že ústavný súd s ohľadom na jeho recentnú rozhodovaciu činnosť v obdobných prípadoch zďaleka nie je jednotný, pokiaľ ide o skúmanie otázky prejudiciality a s ňou súvisiacim dopadom prípadného konštatovania nezákonnosti (neústavnosti) napadnutého právneho predpisu na prebiehajúce súdne konanie (napr. PL. ÚS 5/2021, PL. ÚS 6/2021 a pripojené disenty sudcov). Možné je tu poukázať aj na názor T. Lálíka (2018, s. 714-715), podľa ktorého *„Ak sa všeobecný súd v rámci konkrétnej kontroly ústavnosti obráti na Ústavný súd s pochybnosťou o ústavnosti právnej normy, ktorú má aplikovať, nález Ústavného súdu o protiústavnosti vyvoláva okamžité účinky na konanie, ktoré mu predchádzalo. To znamená, že sa derogačný nález vzťahuje aj na skutkové okolnosti, ktoré vznikli pred existenciou derogačného nálezu. Nález je teda retroaktívnym právom pre právny stav v čase vzniku relevantných právnych skutočností. Okrem logickej argumentácie, takémuto záveru nahráva aj znenie poslednej vety Čl. 144 ods. 2 Ústavy. Teda konkrétna kontrola ústavnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, jeho časti alebo jednotlivého ustanovenia je retroaktívneho charakteru.“*

ZÁVER

Z doterajšej analýzy vyplýva, že postup, ktorý má daňový subjekt k dispozícii v prípade, ak dôvodom nezákonnosti rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti je nezákonnosť východiskového VZN o miestnych daniach je pomerne zdĺhavým procesom viacerých naväzujúcich krokov, na ktorých uskutočnenie má daňový subjekt len veľmi obmedzený priamy vplyv, zatiaľ čo voči nemu môže objektívne existovať právoplatné individuálne rozhodnutie ukladajúce mu povinnosť zaplatiť daň vo výške odporujúcej zákonu o miestnych daniach. Obdobne obmedzené možnosti má aj samotný správny súd, ktorý, napriek tomu že z hľadiska vecnej a miestnej príslušnosti je súdom oprávneným konať tak o súlade VZN ako aj o zákonnosti vyrubovacieho rozhodnutia, nemôže priamo toto konanie iniciovať. Pokiaľ by chcel ochranu žalobcovi poskytnúť,

musel by sa obrátiť na ústavný súd s návrhom na konanie podľa čl. 125 ústavy, hoci v inom druhu konania je spôsobilým sám o súlade VZN so zákonom rozhodovať.

Za úvahu zákonodarcu by preto stálo hľadať možnosti, ako sprostredkovať prístup k súdnej ochrane aj tým subjektom, ktoré boli na svojich právach dotknuté v bezprostrednej súvislosti so zákonom odporujúcim VZN obce. Uvažovať by bolo možné o procesnom postupe, ktorý by umožnil správne mu súdu v súvislosti s podanou všeobecnou správnu žalobou iniciovať konanie o súlade VZN pribratím prokurátora a dotknutej obce za ďalších účastníkov konania v prípade ak zistí, že žalobca namieta nezákonnosť konkrétnych ustanovení VZN, ktoré boli voči nemu uplatnené cestou žalovaného individuálneho správneho aktu, obdobne ako to bude môcť urobiť od 1.1.2025.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. BALKO, L. a V. BABČÁK et al., 2006. *Finančné právo*. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, ISBN 8088931533.
2. GRŮŇ, E., 2004. *Finanční právo a jeho instituty*. Praha: Linde, ISBN 9788072014749.
3. HORBULÁK, Z., 2021. Aktuálne výzvy a problémy systému miestnych daní v Maďarsku. in LIPTÁKOVÁ, K., ed. *Miestne dane v krajinách Vyšehradskej štvorky. Zborník vedeckých prác*. Praha: Leges. ISBN 9788075025098.
4. ĽALÍK, T., 2018. *Všeobecné a individuálne účinky derogačných nálezov Ústavného súdu SR*; Justičná revue, 70, 2018, č. 6-7, s. 714-715.
5. MOLITORIS, P., 2010. Miestne dane - sociálny rozmer v ich konštrukcii a správe. In: VERNARSKÝ, M. a kol. *Sociálna funkcia v právnej úprave zdaňovania príjmov*. Košice: UPJŠ v Košiciach. ISBN 9788070978610.
6. POLIAK, L., 2015. Social dimension of local taxes. In: *Znalosti pro tržní praxi 2015: ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti*. Olomouc: Societas scientarium Olomucensis II. ISBN 9788087533123.
7. RADVAN, M., 2012. *Místní daně*. Praha: Wolters Kluwer ČR, ISBN 9788073579326 .
8. SKALOŠ, M., 2020. Sociálna funkcia a spravodlivosť v práve so zreteľom na miestne dane v podmienkach slovenskej republiky. in. *Právne rozpravy*

on-screen. Zborník z online vedeckej konferencie konanej dňa 29. 05. 2020 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Belianum. ISBN 9788055717708.

9. VARTAŠOVÁ, A. a K. ČERVENÁ. 2019. *Views on Quality of Tax Regulation in the Slovak Republic (Focused on Real Property Taxation)*. Praha: Nakladatelství Leges, ISBN 9788075024169.
10. VERNARSKÝ, M., 2015. Normotvorba obce vo veciach miestnych daní. In *ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA A TVORBA PRÁVA*. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 22-42. ISBN 978-80-8152-384-7.